

FAVQULOTDA VAZIYATLARNI BARTARAF ETISHDA MAHALLIY
IMKONIYATLARDAN FOYDALANISH

Karimova Nargiza Orziqulovna

Jizzax viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi Hayot faoliyati xavfsizligini
o'qitish markazi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10557892>

Annotatsiya. Favqulodda vaziyatlarda mahalliy imkoniyatlar mavjud vaziyatga o'z vaqtida va samarali javob berishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Tabiiy ofat, shoshilinch tibbiy yordam yoki jamoat xavfsizligiga tahdid bo'ladimi, mahalliy imkoniyatdan foydalanish favqulodda vaziyatlarda yordam beruvchilarning vaziyatni hal qilish va muhtojlarga yordam berish qobiliyatini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Ushbu maqola favqulodda vaziyatlarda mahalliy ob'ektlardan foydalanishning turli usullarini va inqiroz davrida ularning mavjudligi va mavjudligining ahamiyatini o'rganadi.

Kalit so'zlar: favqulotda vaziyatlar, jismoniy zo'ravonlik, shart-sharoitlar, hukumat qarorlari.

USE OF LOCAL CAPABILITIES IN EMERGENCY RESPONSE

Annotation: Local opportunities in emergency situations play a decisive role in timely and effective response to an existing situation. Whether it is a natural disaster, emergency medical care, or a threat to public safety, taking advantage of the local opportunity can significantly increase the ability of emergency responders to handle the situation and assist those in need. This article explores various ways to use local objects in emergencies and the importance of their existence and existence in times of crisis.

Keywords: emergency situations, physical violence, conditions, government decisions.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИ РЕАГИРОВАНИИ НА
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Аннотация. в чрезвычайных ситуациях местные возможности играют решающую роль в своевременном и эффективном реагировании на существующую ситуацию. Будь то стихийное бедствие, неотложная медицинская помощь или угроза общественной безопасности, использование местного доступа может значительно повысить способность лиц, оказывающих помощь в чрезвычайных ситуациях, справляться с ситуацией и помогать нуждающимся. В этой статье рассматриваются различные способы использования локальных объектов в чрезвычайных ситуациях, а также важность их наличия и доступности во время кризиса.

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, физическое насилие, условия, решения правительства.

Kirish: Inqiroz va favqulodda vaziyatlarda tez va samarali javob berish qobiliyati juda muhimdir. Hukumat favqulodda vaziyatlarda yordam berish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan juda ko'p mahalliy imkoniyatlarga ega. Yong'in bo'limlari va huquqni muhofaza qilish idoralaridan tibbiy muassasalar va ko'ngillilar tashkilotlariga qadar mahalliy resurslar tabiiy ofatlar ta'sirini yumshatish va zarar ko'rganlarga muhim yordam ko'rsatishda muhim rol o'ynaydi.

Favqulodda vaziyatlarda mahalliy imkoniyatlardan foydalanishning asosiy afzalliklaridan biri bu zararlangan hududlar bilan yaqinlik va tanishlikdir. Mahalliy favqulodda vaziyatlarga javob beruvchilar ko'pincha voqea joyida birinchi bo'lib, ularning relyef, infratuzilma va jamoatchilik dinamikasi haqidagi bilimlari tezkor va maqsadli javobni muvofiqlashtirishda bebaho bo'lishi mumkin.

Ushbu mahalliy bilim, shuningdek, javob berish harakatlarida ishtirok etadigan boshqa idoralar va tashkilotlar bilan yaxshi aloqa va hamkorlikni osonlashtirishi mumkin, bu esa umumiy javobning yanada uyg'un va samarali bo'lishiga olib keladi.

Bundan tashqari, mahalliy imkoniyatlar ta'sirlangan jamoaning o'ziga xos ehtiyojlariga moslashtirilgan tezkor va moslashuvchan javobni ta'minlashi mumkin. Yong'in bo'limlari va qidiruv-qutqaruv guruhlarini falokat oqibatlarini bartaraf etish uchun yaxshi jihozlangan bo'lib, evakuatsiya, tibbiy davolanish va zararni baholashda hal qiluvchi yordam ko'rsatadi.

Huquqni muhofaza qilish idoralari tartib va xavfsizlikni saqlashga yordam berishi mumkin, tibbiy muassasalar esa muhtojlarga shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatishi mumkin. Qizil Xoch va mahalliy jamoat guruhlarini kabi ko'ngilli tashkilotlar, shuningdek, jabrlangan shaxslar va oilalarga yordam xizmatlari, boshpana va materiallar yetkazib berishda muhim rol o'ynashi mumkin.

Mahalliy imkoniyatlar o'zlarining operatsion tajribalaridan tashqari, ta'sirlangan jamoaning ijtimoiy va madaniy dinamikasini chuqur tushunishni ham taklif etadi.

Ushbu tushuncha turli demografik guruhlarining o'ziga xos ehtiyojlari va zaifliklarini hal qilishda, javob harakatlarining inklyuziv va adolatli bo'lishini ta'minlashda muhim rol o'ynashi mumkin. Masalan, mahalliy tashkilotlar immigrantlar jamoalariga madaniy jihatdan sezgir yordam ko'rsatish yoki favqulodda vaziyat paytida keksa yoki nogironlar duch keladigan noyob muammolarni hal qilish uchun yaxshiroq joylashishi mumkin.

Favqulodda vaziyatlarda mahalliy imkoniyatlardan foydalanishning yana bir muhim jihati uzoq muddatli chidamlilik va tiklanish salohiyatidir. Mahalliy respondentlar va tashkilotlar

ko'pincha o'z jamoalariga chuqur singib ketgan va ular tabiiy ofatdan keyingi bosqichda hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin, bu harakatlarni tiklash, qo'llab-quvvatlash xizmatlarini ko'rsatish va jamoatchilik birdamligini rivojlantirishga yordam beradi.

Mahalliy bilim va resurslardan foydalangan holda, favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish bo'yicha harakatlar uzoq muddatda yanada barqaror va samarali bo'lishi mumkin, bu esa jamoalarga avvalgidan ko'ra kuchliroq tiklanish va tiklashga yordam beradi.

Favqulodda vaziyatlarda mahalliy imkoniyatlardan foydalanishning ko'plab afzalliklariga qaramay, e'tiborga olish kerak bo'lgan qiyinchiliklar va cheklovlar mavjud. Mahalliy resurslar haddan tashqari ko'paytirilishi yoki kam ta'minlangan bo'lishi mumkin, ayniqsa qishloq yoki kam ta'minlangan joylarda, qo'shimcha yordamisiz samarali javob berishni qiyinlashtiradi.

Turli xil mahalliy idoralar va tashkilotlar o'rtasidagi muvofiqlashtirish va aloqa ham murakkab bo'lishi mumkin, bu esa yaxlit va yaxlit javobni ta'minlash uchun samarali yetakchilik va hamkorlikni talab qiladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, favqulodda vaziyatlarda mahalliy imkoniyatlardan foydalanish favqulodda vaziyatlarni samarali boshqarishning muhim tarkibiy qismidir. Ushbu ob'ektlar favqulodda vaziyatlar xodimlarining sa'y-harakatlarini muvofiqlashtirish uchun markaziy joyni, shuningdek, yordam va ma'lumot olish uchun jamoatchilik bilan aloqa qilish nuqtasini ta'minlab, javob harakatlarining asosi bo'lib xizmat qiladi.

Mahalliy imkoniyatlarning, shu jumladan jismoniy infratuzilma va aloqa tizimlarining mavjudligi va ulardan foydalanish imkoniyati har qanday favqulodda vaziyatga tez va samarali javob berishni ta'minlash uchun juda muhimdir. Ushbu ob'ektlarga texnik xizmat ko'rsatish va tayyorlikni birinchi o'ringa qo'yish orqali mahalliy hokimiyat va favqulodda vaziyatlarni boshqarish idoralari o'z jamoalarining favqulodda vaziyatlarga javob berish va muhtojlarga yordam berish uchun yaxshi jihozlanganligini ta'minlashi mumkin.

REFERENCES

1. Kapucu N., Berman E., Wang X. Emergency information management and public disaster preparedness: Lessons from the 2004 Florida hurricane season. *Int. J. Mass Emerg. Disasters*. 2008;26:169–197. doi: 10.1177/028072700802600302.
2. McEntire D.A. Issues in disaster relief: Progress, perpetual problems and prospective solutions. *Disaster Prev. Manag.* 1999;8:351–361. doi: 10.1108/09653569910298279.

3. Disaster Investigation Team of the State Council Investigation Report on “7.20” Heavy Rainstorm Disaster in Zhengzhou, Henan. [(accessed on 15 May 2022)];2022Availableonline:
<https://www.mem.gov.cn/gk/sgcc/tbzdsdgbg/202201/P020220121639049697767.pdf>
4. Wolensky R.P., Wolensky K.C. Local government’s problem with disaster management: A literature review and structural analysis. *Rev. Policy Res.* 1990;9:703–725. doi: 10.1111/j.1541-1338.1990.tb01074.x.
5. Kunz N., Reiner G., Gold S. Investing in disaster management capabilities versus pre-positioning inventory: A new approach to disaster preparedness. *Int. J. Prod. Econ.* 2014;157:261–272. doi: 10.1016/j.ijpe.2013.11.002.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH